

Jizzax viloyatining turizm salohiyati hamda turizmni rivojlantirishga qaratilgan istiqbolli rejalar va muammolar

Turdiyev Madiyor Mamanazarovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

Xojimurod Xasanov To'ychiboy o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi

Annotatsiya :Ushbu maqolada Jizzax viloyatining turizm salohiyati haqida so'z yuritiladi.Jizzax viloyatida joylashgan tarixiy, arxeologik hamda madaniy yodgorliklarga bugungi kundagi e'tibor, ularning turizm maqsadlarida foydalanish uchun qilinishi kerak bo'lgan ishlar hususida ma'lumot berilgan.Turizmni rivojlantirish O'zbekiston hukumati oldida turgan asosiy muammolardan biridir. Shu bilan birga istiqbolli loyha ham hisoblanadi.Butun dunyoda turizm va xizmat ko'rsatish sohalari rivojlangan bir davrda, O'zbekistonda bu sohalarning rivojlantirilishi manfaatli ish hisoblanadi. Jizzax viloyati o'zining betakror tabiati bilan ajralib turadi.Maqolada Jizzax viloyatida turizmning deyarli barcha turlarini rivojlantirish mumkunligi aytib o'tilgan.

Kalit so'z: Relyefi, Vegetatsiya davri, narmativ-xuquqiy baza, turizm infratuzilmasi, Transport logistikasi, xavfsiz mamlakat,(Rent a Car), Buyuk ipak yo'lida.

Abstract : This article talks about the tourism potential of the Jizzakh region. Information is given on the current attention to the historical, archaeological and cultural monuments located in the Jizzakh region, and the work that needs to be done to use them for tourism purposes. Tourism development Government of

Uzbekistan is one of the main problems. At the same time, it is also considered a promising project. At a time when the tourism and service industries are developing all over the world, the development of these industries in Uzbekistan is considered an interesting thing. Jizzakh region is distinguished by its unique nature. The article mentions the possibility of developing almost all types of tourism in Jizzakh region.

Key words: Terrain, Vegetation period, regulatory and legal basis, tourism infrastructure, Transport logistics, safe country, (Rent a Car), on the Great Silk Road.

Абстрактный : В данной статье рассказывается о туристическом потенциале Джизакской области. Дана информация о современном внимании к историческим, археологическим и культурным памятникам, расположенным в Джизакской области, и о работах, которые необходимо провести для их использования в целях туризма. Развитие туризма Правительством Узбекистана является одной из главных задач. В то же время он также считается перспективным проектом. В то время, когда во всем мире развиваются индустрия туризма и услуг, развитие этих отраслей в Узбекистане считается интересным делом. Джизакская область отличается своей уникальной природой. В статье говорится о возможности развития практически всех видов туризма в Джизакской области.

Ключевые слово: Рельеф, Вегетационный период, нормативно-правовая база, туристическая инфраструктура, Транспортная логистика, безопасная страна, (Аренда автомобилей), на Великом шелковом пути.

Kirish

Jizzax viloyati — O‘zbekiston Respublikasi tarkibidagi viloyat. Respublikaning markaziy qismida joylashga. 1973-yil 28-dekabrda tashkil etilgan.

Shimolda Qozog‘iston Respublikasi, Sharqda Sirdaryo viloyati, G‘arbda Samarqand va Navoiy viloyatlari, Janubda Tojikiston Respublikasi bilan chegaradosh. Maydoni 21,2 ming km². Aholisi 1 466,6 ming kishi (2022). Jizzax viloyatida 12 qishloq tumani (Arnasoy, Baxmal, Do‘stlik, Sharof Rashidov, Zarbdor, Zafarobod, Zomin, Mirzacho‘l, Paxtakor, Yangiobod, Forish, G‘allaorol), 9 shahar (Gagarin, Dashtobod, Do‘stlik, Jizzax, Marjonbuloq, Paxtakor, G‘allaorol, Zarbdor, Zomin), 8 shaharcha (Bo‘ston, Zafarobod, O‘smat, Uchquloch, Bog‘don, Pishag‘ar, Qo‘ytosh, Sharq yulduzi), Markazi — Jizzax shahri.

Relyefi tog‘lik, qir va tekisliklardan iborat. Janubiy qismini Turkiston tizmasining tarmoqlari (Molguzar tizmasi), g‘arbini Nurota tizmasining sharqiy qismi egallagan. Shim., shimoli-g‘arbi va sharqiy qismi (Mirzacho‘l va Qizilqum cho‘lining janubi-sharqi) tekislikdan iborat. Iqlimi keskin kontinental. Yanvarning o‘rtacha temperaturasi -0 dan -4° gacha, iyulniki 28°. Tog‘ oldilarida iqlim cho‘l va dashtlarga nisbatan yumshoq. -yillik yog‘in viloyat janubida 400-500 mm, shimolida 250- 300 mm. Vegetatsiya davri 210—240 kun. -yillik quyoshli kunlar 2800—3000 soat.

Asosiy qism

Turizmni iqtisodiyotning strategik tarmog‘iga aylantirish O‘zbekiston uchun ustuvor vazifa bo‘lib qoladi. Xukumat oldidagi eng muxim vazifalardan biri - yaqin yillarda yurtimizga keladigan turistlar sonini 9millionga yetkazishdan iborat. Ma‘lumki, qator nufuzli xorijiy ommaviy axborot vositalari 2020 yilda O‘zbekistonni albatta sayoxatga borish tavsiya etilgan mamlakatlar qatoriga kiritildi.

Katta salohiyatga ega bo‘lgan ziyorat va tibbiot turizmini xam jadal rivojlantirish zarur.

Yurtimizda 8 ming 200 dan ziyod madaniy meros ob‘ekti mavjud bo‘lib,

turizm mashurutlariga ularning atigi 500 tasi kiritilgan. Ziyorat va an'anaviy turizmni rivojlantirish mumkin bo'lgan mashurutlardagi ob'ektlar 800 taga yetkazish bo'yicha choralar ko'rilishi kerak.

Yurtimizda turizm sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligini oshirish xamda mamlakatga kirib kelayotgan xorijiy fuqarolar sonini keskin ko'paytirish maqsadida,- kelajakda quyidagi yo'nalishlar bo'yicha chora-tadbirlarni faol amalga oshirish belgilab olindi.

-Turistik faoliyat sohasiga oid narmativ-xuquqiy bazani takomillashtirish, turizm sohasini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratishga qaratilgan xalqaro me'yor va standartlarni joriy etish ;

-Turistlarning extiyojlari va talablarini inobatga olgan holgda, mamlakatning barcha xududlarida turizm infratuzilmasini rivojlantirish;

-Transport logistikasini rivojlantirish, tashqi va ichki yo'nalishlarni kengaytirish, transport xizmatlari sifatini oshirish;

-Turizm bozorining turli qatlamlariga mo'ljallangan turistik maxsulotlar va xizmatlarni deversifikatsiya qilish orqali mavsumiy omillar ta'sirini kamaytirish ;

-O'zbekiston ichida turizm xizmatlariga bo'lgan extiyojni qondirishga qaratilgan turizm faoliyati sub'ektlarining faoliyatini rag'batlantirishni ta'minlaydigan ichki turizmni rivojlantirish ;

-O'zbekiston respublikasi turistik maxsulotini ichki va tshqi turizm bozorlarida ilgari surish, uning sayohat va dam olish uchun xavfsiz mamlakat sifatidagi imijini mustaxkamlash ;

-Yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash, xizmat ko'rsatuvchi xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini takomillashtitish.

O'zbekiston bo'ylab WI-FI xududlari sonini oshirish ijaraga avtomobil xizmatini yo'lga qo'yish (Rent a Car), turizm ravnaqi uchun maxsus iqtisodiy

hududlarni yaratish, soxaning yangi istiqbolli turlarini jadal rivojlantirish ishlarini izchil davom ettirish kerak. Yuqoridagi yo'nalishlar O'zbekistonning keyingi qadamini belgilab turadi.

Bugungi kunda Jizzax viloyatida 372 madaniy meros ob'yekti, xususan, tarixiy obidalar va ziyoratgohlar, arxeologik yodgorliklar, monumental yodgorliklar faoliyat ko'rsatmoqda.

Parpi Oyim majmuasi Jizzax viloyatining Zomin tumanida Uvol qishlog'ida joylashgan bo'lib, u Morguzar tog' tizmasining eng go'zal daralaridan birida joylashgan. Bu yer farzandsiz ayollar ziyorat qiladigan eng mashhur joy hisoblanadi. Ular Teshiktosh qoyasidagi tor tuynukdan uch marta o'tib ketish – maxsus marosimni o'tkazishadi, mahalliy aholi bu tez orada ona bo'lishga yordam beradi deb ishonadi. Uvol qishlog'ining asosiy ziyoratgohlari orasida mashhur joy “Parpi oyim” deb nomlangan maqbaradir.

Said ibn Abu Vaqqos majmuasi

Majmua G'allaorol tumanidagi Avliyoota qishlog'ida joylashgan bo'lib, ikkiga bo'lingan. Ziyoratgohning yuqori qismi majmuaning tashqi hududidir, unda go'zal va muqaddas buloqlar, betakror tabiat va fusunkor manzaralar mavjud. Quyi qismida Said ibn Abu Vaqqos maqbarasi, qadimiy masjidlar va maqbaralari joy olgan. Masjid XIX asrda o'z davrining taniqli ustalari – usta Komil, usta Qohir, usta Zuhur va usta Mirziyolar tomonidan qurilgan. Avliyoota qishlog'i milodning VII asrida paydo bo'lgan va u Mug qal'asi yaqinidagi tarixiy jangda qatnashgan arab qo'mondoni Muhammad payg'ambarning yaqin sahobalaridan Said ibn Abu Vaqqos nomi sharafiga nomlangan. O'sha paytda Said hayotining o'n yettinchi bahorni qarshi olganiga qaramay, u bu yoshga xos bo'lmagan, yetuk odamning aql-idrok va donoligi bilan ajralib turardi. Said ibn Abu Vaqqos Muhammad payg'ambarimiz (S.a.v)ning sahobalaridan bo'lib, 16 yoshida islom dinini

birinchilardan bo‘lib qabul qilgan. Bu yerda xuddi shu nomni olgan muqaddas buloq va kichik ko‘l ham bor. Mahalliy suv havzasida turli planktonlar, shu jumladan O‘zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan marjonlar ham yashaydi. Majmua maydoni 14,2 gektarni tashkil etadi.

Temir Darvoza – Amir Temurning darvozasi. Buyuk ipak yo‘lida joylashgan bu hudud ham o‘ziga hosdir. Ma‘lumki, Amir Temurning temir eshigi Buyuk ipak yo‘lida joylashgan istehkomlar va qal‘alar tizimining strategik joylashishi hisoblanadi. Mazkur darvozani Bobur o‘zining «Boburnoma» asarida tilga olgan. Bu dara Jizzax dovoni sifatida ham tanilgan. Toshlarga turli davrlarda o‘yib yozilgan qadimiy yozuvlar mavjud, bittasi Mirzo Ulug‘bekning buyrug‘iga binoan o‘yilgan, ikkinchisi hukmdor Abdulalaxonga tegishli, u Dashti Qipchoq ustidan g‘alaba qozonilganidan keyin yaratilgan, uchinchi yozuv XIX asr oxirida Nikolay II tomonidan yozilgan, ammo bugungi kunda bu yozuv toshdan olib tashlangan.

Mazali, varaqi va mazali Jizzax somsa nafaqat O‘zbekistonda, balki butun Markaziy Osiyoda mashhurdir. “Jizzax somsa” – bu eng mashhur va sevimli taom bo‘lib, Jizzax viloyatining timsoli hamdir. Uning o‘ziga xos xususiyatidan yana biri – bu misli ko‘rilmagan o‘lchamidir. Somsa ichi katta bo‘lak go‘sht, piyoz va qo‘y yog‘i bo‘laklari bilan to‘ldirilgan varaqi xamirdan iborat.

Qizlartepa yodgorligi Jizzax avtoshohbekatining shimoliy-g‘arbida, So‘loqli mahallasining sharqiy qismida, Qaliyatepa yodgorligidan taxminan 350-400 m. janubda joylashgan. Qizlartepaning tashqi ko‘rinishi trapetsiya shaklida bo‘lib, qo‘shimcha qurilishlarsiz yagona tepalikdan iborat. Uning shimoliy tomoni 95 m.ga, janub tomoni 80 m.ga, sharq tomoni 60 m.ga, g‘arb tomoni 72,0 m.ga (1.2 ga.) teng, balandligi 12 m. bo‘lib yaxshi saqlangan. Qizlartepa yodgorligining sharqiy qismi temir yo‘l qurilishi davrida buzilgan. Uning tuprog‘i turli maqsadlar uchun ishlatilgani bois, inshootga katta ziyon yetkazilgan. Qazuv ishlari davomida

14 ta xona o‘rni aniqlanib, ularning aksariyati to‘liq ochib o‘rganildi. Tadqiqot ishlari hali oxiriga yetmagan bo‘lsa-da, biroq ayrim asosli xulosalarni berish mumkin. Bu kabi arxeologik yodgorliklarning topilishi, uni o‘rganish qiziqishini bildirayotgan chet el olimlarini o‘zig‘ jalb qilmoqda.

Qo‘rg‘ontepa (O‘rdatepa) Zomin tumani markazida, shu nomdagi soyning chap qirg‘og‘ida joylashgan. Ushbu yodgorlik bir necha marta mutaxassislar e‘tiborini tortgan. Hozirgi kunga kelib u deyarli o‘z shaklini yo‘qotib bo‘lgan. Uning qal‘a qismi yodgorlik ostida rejalashtirilgan bo‘lib, unga tutashgan yerd skver va turarjoylari bilan band. Olimlarning ma‘lumotlariga ko‘ra 1973 yilda uning o‘lchamlari 100x95 m , balandligi 14 m. ni tashkil etgan.

Madjerum archasi (sharq biotasi) — yoshi bir yarim ming yildan kam bo‘lmagan tabiat yodgorligidir. Daraxtning uchta yirik shoxi vaqt mashaqqati tufayli, deyarli yerda yotadi.

Xonbandi to‘g‘oni — O‘zbekistonda qadimiy zamondan bizning davrimizgacha saqlanib kelgan to‘g‘ondir. U Jizzax viloyati Forish tumanidagi Band shaharchasi yaqinida joylashgan. Tadqiqotchi olimlarning fikricha, to‘g‘on haqida yozma manbaalar mavjud emas. Shunday bo‘lsada, tahminiy sanasi turli xil keltiriladi - X asr, XVI asr, 1582 yil. 1973 yildan buyon respublika miqyosidagi yodgorlik sifatida davlat mudofaasida saqlanadi. To‘g‘onning uzunligi 50 metrdan ziyod, pastidan 24 metr, balandligi 15 metrdan ziyod. To‘g‘on tekislangan rangdor koshinlardan maxsus suv ko‘taruvchi aralashma yordamida terilgan. Bundan ko‘rinib turibdiki, XVII asrga kelibgina Paskal qonuni asosida shakllangan usuldan bundan necha yillar avvalroq Movaraunnaxr muhandis-gidrotexniklari suyuqlik bosimini hisobga ola bilishgan. Bu yerga bahor oylari boorish tavsiya etiladi.

Vazirlar Mahkamasining 22.04.2019 yildagi 347-son qarori bilan Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimining (bundan keyin – Tizim) biologik resurslaridan

foydalanish samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari tasdiqlandi. Unga ko'ra Aydar-Arnasoy ko'llar tizimining turistik salohiyatini Turizm sohasini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobiga targ'ib qilish bo'yicha reklama mahsulotlari (buklet, broshyura, video) tayyorlanishini, turistik tashkilotlar va ommaviy axborot vositalari vakillari uchun infoturlar tashkil etilishini ta'minlash, hamda tashqi ishlar vazirligi bilan birgalikda Aydar-Arnasoy ko'llar tizimining turistik salohiyatini ko'rsatuvchi targ'ibot materiallarining xorijiy mamlakatlarda o'tkaziladigan turistik va boshqa tadbirlarda taqdimotlarini o'tkazish kerakligi takidlanadi. Shu bilan birga tabbirkorlarga turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi tomonidan Aydar-Arnasoy ko'llar tizimining turizm salohiyatini targ'ib qilish bo'yicha tayyorlangan reklama materiallarini teleradiokanallarda bepul yoritib borish tavsiya etildi.

Jizzax viloyati tabiatining o'ziga xos xususiyatlaridan biri tog'lar va tog' yonbag'irlarida tarkibida temir, oltingugurt, vodorod, radiy, kremniy kislotasi, karbon gazi, ishqorli termo-minerallar bo'lgan bir qator shifobaxsh suv manbalarining mavjudligidir. G'allaorol, Forish, Mirzacho'l tumanlarida anashunday balneologik suvlar bilan davolovchi "Marjonsuv", "Birlashgan", "Gagarin" nomli sanatoriyalar va bir necha profilaktoriyalar ishlab turibdi. Shuningdek, Zomin, Jizzax, Baxmal tumanlarida ham madanga boy suv manbalari bor. Viloyatdagi barcha madanli suvlar kimyoviy va balneologik tarkibiga ko'ra eng mashhur mineral manbalaridan qolishmaydi.

Malumotlarga qaraganda, Jizzax viloyati hududida jami 372 ta madaniy meros obyektlari, shundan 42 ta tarixiy obida va muqaddas ziyoratgohlar 267 ta arxeologik manzilgohlar, 63 ta monumental yodgorliklar "Davlat muhofazasi ro'yxati"ga kiritilgan.

Xulosa

Jizzax viloyatida 20 dan ortiq g'orlar bor. Garchi ular mutahassislar tomonidan yaxshi o'rganilmagan bo'lsa-da, birgina Pishag'ar g'orida uzun maydan, kuli qizg'ish o'choq, tosh devorlarga ishlangan rasmlar va petroglif yozuvlar bisyor. Bundan tashqari, uzundan-uzun cho'zilgan g'or sun'iy to'silib, navbatdagi zal uchun qo'shimcha zinalar qilingani, bu joyda qadim – qadimda ibtidoiy odamlar yashaganligidan dalolat beradi.

Bulardan kelib chiqib shu xulosaga kelish mumkinki Jizzax viloyati kata turistik salohiyatga egadir. Shunga qaramay turizm infratuzilmasining tug'ri tashkil etilmaganligi bir qator muammolarni keltirib chiqarmoqda. Ayniqsa turizm mashuratlari yaxshi yo'lga qo'yilmaganligi bunga misol bo'la oladi. Turoperator va toragentliklardagi turpaketdagi muammolar ham mavjuddir. Milliy sayyohlik mahsulotlarining raqobat bardoshligiga yashash va aviaparvozlar uchun yuqori narxlar, servis darajasining cheklanganligi, muhandislik, transport va ijtimoiy infratuzilmalarning nomukammalligi, qulay sayyohlik axborot ta'minoti (navigatsiya va axborot markazlari) mavjud emasligi, malakali kadrlarning tanqisligi asosiy muammolardir. Turizmning o'sish sur'atini va iqtisodiyotning boshqa sohalari, aholi farovonligi o'sishiga ijobiy ta'sirini e'tiborga olgan holda hamda atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha choralar qabul qilish zaruratidan kelib chiqib, turizm sohasi mamlakat taraqqiyotining barqaror o'sishida eng kuchli vositalardan biri bo'lganligi uchu ushbu muammolar bartaraf qilinishi kerak.

References

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 22.04.2019 yildagi 347-son" Aydar-Arnasoy ko'llar tizimining biologik resurslaridan foydalanish samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida "
2. X.I.Axmedov, A.A.Allabergenov <Turizm faoliyatini tashkil etish>.:T. "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati".-2004.

3. Шввкат Мирзиёев. <Янги Ўзбекистон Тараққиёт стратегияси>.”О’zbekiston”.: Т. -2022.
4. О’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi; Samarqand iqtisodiyot va servis instituti.<Turizm: Nazariya va amaliyot>.:Т.-2018.
5. https://uz.wikipedia.org/wiki/Jizzax_viloyati
6. <https://meros.uz/objects?province=9>